

ROMANCE GRACIOSO,

PARA REIR Y PASAR EL TIEMPO, EN QUE SE DA CUENTA de una sangrienta batalla que en los campos de Arabiana tuvo el valiente y esforzado leon rey de los animales, con el famoso y alentado grillo rey de las sabandijas.

Compuesto por Andrés de Porras Trenllado.

Atiende todo el orbe,
sin perder punto ni paso,
escuchando á boca abierta,
y los oídos tapados,

Que con esta calidad,
Andrés de Porras Trenllado
les dirá dos mil verdades,
aunque vestidas de ensayo.

Mil mentiras afeitadas,
y embelecocos estremados:
al fin contaré una historia
de pasatiempo y regalo.

De placer y de alegría,
que ha sucedido en el año
de cien mil y novecientos,

pasados noventa y tantos.

En la fresca Andalucía,
en los abundosos campos
de la ilustre Arabiana,
y cristal de Guadiato,

Un domingo de mañana
se iba un leon paseando,
por una cañada arriba,
algo enfermo y maltratado,
porque una gran calentura
le tiene muy acosado.

Y andando de aquesta suerte
pisó un grillo, que cantando
estaba con armonía,
sirena de aquellos campos.

Viéndose el bueno del grillo
del leon tan lastimado,
tan pisado y abatido,
colérico y enojado

Le dijo: ¿ cómo atrevido,
traidor, pérfido y villano,
embustero sodomita,
palaquin de oficio bajo,

Al rey de las sabandijas
tratas con tal desacato?

Volvió el leon la cabeza,
y como no haciendo caso,

Le dijo: ¿ quien eres tú,
pobre esguizaro cuitado?
bachiller y malandrin,
cascarria de culo canto?

Dices que de sabandijas
eres rey: donoso caso!

No te deshagas por cierto
de tan honrados vasallos.

Yo sí que soy rey supremo
de los animales bravos,
que en la tierra libremente
campa mi nombre ensalzado.

El grillo con grande enojo,
remordiéndose los labios,
le dice: pues eres rey
tan supremo y tan bizarro,
para mañana en la tarde
convocarás tus vasallos,

Mientras yo hago lo mismo
con mis fuertes africanos,
y saldremos á batalla,
cuerpo á cuerpo y brazo á brazo.

Dijo el leon: soy contento,
doyme por desafiado;
y sin detenerse un punto,
parte mas recio que un rayo.

Corrido de ver que un grillo

á campaña le ha retado,
fuése á su corte, y allí
que llamasen, ha mandado,

A su general valiente,
que es un borrico estremado,
un asno con mas orejas
que la torre de san Pablo,

Abiertas ambas narices,
mas cabeza que un peñasco,
bien fornido de sus miembros,
galan, discreto y bizarro,

Y de lindo entendimiento,
muy amoroso en su trato,
el cual, puesto en la presencia
del leon, así le ha hablado:

¿ Qué se te ofrece, señor?
que aquí estoy á tu mandado.

El leon le dijo: Amigo
buen general afamado,

Sabrás que un mal sabandijo,
que da vergüenza el nombrarlo,
á todos nos desafia,
atrevido y denodado.

Apercíbese la guerra,
convóquese todo el campo,
tremolen los estandartes,
los tambores resonando.

Dijole el borrico entonces:
Obedezco tu mandado;
despidióse, y luego al punto
mandó tocar los pifanos.

Acuden los animales,
como valientes soldados,
acude el valiente tigre,
el ciervo, el oso, el venado,

El javalí, el elefante,
el lobo, el gimo, el centauro,
la corsa, el puerco espin,
el mastin, el dromedario,

La liebre, el conejo, el mono,
el mico, el toro, el caballo,
el camello y la oveja,
el tejon, guarduña y gato,

El cerdon, el potro y mula,
el rinoceronte y gamo,
el grifo y el unicornio,
carnero, borrico y macho.

Junto el ejército todo,
puesto en orden todo el campo,
enviaron á la diestra zorra
por espía del contrario.

Y ella orgullosa en extremo,
fuése á un cerro, y de lo alto
vido como el grillo andaba
su ejército concertando.

Vido acudir sabandijas
de todo lo comarcano;
la culebra, el serpentín,
la víbora, el lagarto,

El liron, la comadreja,
la lagartija y el sapo,
la araña y el escorpion,
curiana y escarabajo.

El sapillo y el raton,
la hormiga y el gigarro,
el ciento piés y alacran,
la tarántula á caballo.

El tábano y el moscardon,
y la abeja y el gusano.
Junto el ejército todo,
mandó el grillo echar un bando

Que toda la gente suya
se recojan al sagrado
de un cañuto, porque quiere
dejarlos allí encerrados,

Que como es gente de chusma,
teme le dejen burlado:
encerráronse las moscas,

los mosquitos se encerraron,
Las moscardas, las avispas,
y todo el demás ganado,
y la zorra desde el cerro
todo lo estaba mirando.

Viendo gente tan pequeña,
dijo en su pecho burlando:
para tan vil gente yo
solo, sin compañía, basto.

Fuése donde el grillo estaba,
y le dijo: Anda, menguado,
¿ con tan vil gente pretendes
competir el fuerte bando
del leon, que en fortaleza
excede al mundo abreviado?

Ahora verás, dijo el grillo,
si mis valientes vasallos
podrán con el mundo entero
medir su invencible brazo.

Diciendo esto desarranca
de tábanos tres ó cuatro,
con otras tantas avispas,
y enderezan como un rayo

Con la zorra, y ella viendo
que no puede desecharlos,
parte como un torbellino,
dándose á cuatro mil diablos,
y sin detenerse un punto,
se ha lanzado en Guadiato.

Y desque se vido libre
de tan penosos contrarios,
se salió la pobre zorra
con todo el hocico hinchado.

Y se ha subido en un cerro,
escarmentada del caso;
y desde allí vió que el grillo
con su gente se ha llegado
á donde el leon estaba
poniendo en orden su campo.

R. 007475

Vido como á la batalla
del uno y el otro bando:
hacen la seña, y que todos,
tan fuertes como bizarros,
se embisten unos á otros
con coraje endemoniado.

Las fuertes culebras tiran
cruelísimos zarpazos,
y los tigres uñaradas,
grandes bocadas los asnos.

Mas como son tan valientes
los leones africanos,
de la sangrienta batalla
llevan lo mejor del campo.

Viendo el grillo que su gente
va vencida del contrario,
con un ánimo invencible
fué donde están encerrados

Los tábanos y moscardas,
y todo el demás ganado,
dando á todos puerta franca,
y animándolos al caso.

Ellos que se vieron sueltos,
como unos leones bravos
embisten furiosamente,
por todas partes picando.

Viendo la nacion jumenta
que la mosca en tanto grado
la persigue, que parece,
que el viento se ha desatado

En llover gente menuda,
se recogen al sagrado
de los piés, que en la ocasion
alas al viento prestaron.

Y aguzando las orejas,
tirando pedos, y el rabo
esgrimiendo á todas partes,
van que los lleva el diablo.

El leon con grande enojo,
iracundo y blasfemando
del infame de su padre,
les dijo á voces: Villanos,
¿cómo uís de aquesta suerte,
gente vil de bajo trato?

Estando en estas palabras,
veinte avispas han llegado,
y cercándole entre todas,
la pellica le han sobado.

Mas viéndose perseguido,
y que es defenderse en vano,
parte huyendo con su gente
que se va descuadrillando.

La zorra de un alto cerro,
les dice: Al agua, soldados;
toman ellos el consejo,
y en el rio se han entrado.

Dándole al grillo la palma:
y Andrés de Porrás Trenllado
de este romance burlesco
pide perdon al senado.

Barcelona: En la Imprenta de los Herederos de la V. Pla,
calle de Cottoners.

LXXV - Cepeda